

KIMYO INTERNATIONAL UNIVERSITY IN TASHKENT

Международная
научно-практическая конференция
«РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА КАК
ЗЕРКАЛО ЦИВИЛИЗАЦИИ:
ТРАДИЦИИ, КУЛЬТУРА, СОВРЕМЕННОСТЬ»,

5 – 6 июня 2026 года

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20538503>

РУССКОЯЗЫЧНАЯ ДЕТСКАЯ ИНТЕРНЕТ ЛИТЕРАТУРА (НА ПРИМЕРЕ ТВОРЧЕСТВА Л.КОШУТСКОЙ)

Сабирова Дина Алтаевна

PhD, ассоциированный профессор (доцент)

Казахский национальный педагогический университет им Абая

Аматы, Казахстан

dinasabirova_84.kz@mail.ru

Аннотация. Русскоязычная детская литература – уникальное средство отражения существующих в обществе идей. Она играет жизненно важную роль в формировании культурного контекста нации и каждого отдельного члена общества.

Детская проза русскоязычных писателей мало изучена, поскольку писательница уделяет основное место прозе в своем творчестве. Необходимость расширения представлений о структуре детских рассказов Лидии Кошутской определяет значимость этого произведения. Обладая художественной ценностью, детская проза Кошутской нуждается в тщательном исследовании. Новизна работы заключается в попытке понять внутренние закономерности детской прозы Кошутской, которые можно исследовать посредством последовательного и систематического анализа поэтики. Цель данной статьи – анализ русскоязычной детской прозы Л. Кошутской с точки зрения особенностей ее поэтики.

Ключевые слова: детская литература, русскоязычная проза, специфика, жанр, поэтика.

RUSSIAN-LANGUAGE CHILDREN'S ONLINE LITERATURE (USING THE EXAMPLE OF L. KOSSUTHSKAYA'S WORK)

Annotation. Russian-language children's literature is a unique means of reflecting existing ideas in society. It plays a vital role in shaping the cultural context of the nation and each individual member of society. The children's prose of Russian-speaking writers has been little studied, since the writer devotes the main place to prose in her work. The need to expand the understanding of the structure of Lydia Kossuth's children's stories determines the significance of this work. Possessing artistic value, Kossuth's children's prose needs careful research. The novelty of the work lies in an attempt to understand the internal patterns of Kossuth's children's prose, which can be explored through a consistent and systematic analysis of poetics.

The purpose of this article is to analyze the Russian-language children's prose by L. Kossuthskaya from the point of view of the peculiarities of her poetics.

Keywords: children's literature, Russian-language prose, specifics, genre, poetics.

Введение. Русскоязычная детская интернет-литература представляет собой одно из наиболее заметных и динамично развивающихся явлений современной культуры, возникшее на пересечении традиционного литературного творчества, цифровых технологий и новых форм коммуникации. В условиях стремительного распространения интернета и цифровых устройств чтение детей постепенно выходит за пределы печатной книги и переносится в виртуальное пространство, где текст становится не только объектом восприятия, но и частью интерактивной среды. Современный ребёнок знакомится с литературой не только через школьную программу, библиотеку или семейное чтение, но и через сайты, электронные платформы, мобильные приложения, блоги, видеохостинги, социальные сети и игровые ресурсы. Именно поэтому изучение русскоязычной детской интернет-литературы приобретает особую актуальность в гуманитарной науке.

Под русскоязычной детской интернет-литературой понимается совокупность художественных, познавательных, развлекательных и образовательных текстов, созданных на русском языке и ориентированных на детскую аудиторию, распространяемых преимущественно в цифровой среде. Это могут быть электронные сказки, онлайн-рассказы, интерактивные книги, сетевые журналы для детей, литературные блоги, аудиосказки, комиксы, веб-квесты, мультимедийные истории и иные формы словесного творчества, адаптированные к условиям интернет-коммуникации. В отличие от традиционной литературы, интернет-тексты часто сочетают вербальный компонент с изображением, звуком, анимацией, гиперссылками и возможностью обратной связи, что делает процесс чтения более активным и вовлекающим.

Методы. В статье «Русскоязычная детская интернет-литература (на примере творчества Л. Кошутской)» используется комплекс методов, позволяющих всесторонне рассмотреть особенности детской литературы в цифровой среде, специфику художественного мира автора и влияние интернет-пространства на развитие современного чтения. Выбор методологической базы обусловлен междисциплинарным характером темы, находящейся на пересечении литературоведения, педагогики, медиакоммуникации и культурологии.

Основным выступает описательно-аналитический метод, с помощью которого рассматриваются тексты Л. Кошутской, их тематическое содержание, жанровые особенности, система персонажей, языковые средства и воспитательный потенциал. Данный метод позволяет выявить характерные черты авторского стиля, определить круг проблем, поднимаемых писательницей, а также показать специфику обращения к детской аудитории.

Важное место занимает структурно-семантический метод, направленный на исследование внутренней организации произведений. С его помощью

анализируются сюжетное построение текстов, композиционные элементы, символика образов, мотивы добра, дружбы, семьи, нравственного выбора. Этот подход помогает раскрыть художественную целостность произведений Л. Кошутской и способы формирования авторского замысла.

Для интерпретации смыслового содержания используется герменевтический метод. Он позволяет рассматривать произведения не только как тексты для детского чтения, но и как носители культурных и нравственных ценностей. Через герменевтический анализ выявляются скрытые смыслы, воспитательные установки, эмоционально-психологические аспекты произведений, а также особенности восприятия текста ребёнком.

С целью изучения места автора в современном литературном процессе применяется историко-литературный метод. Он даёт возможность рассмотреть творчество Л. Кошутской в контексте развития русскоязычной детской литературы конца XX – начала XXI века, проследить преемственность с традициями классической детской литературы и определить новые тенденции, связанные с переходом литературы в интернет-среду.

Особое значение для темы статьи имеет медиалитературный подход, позволяющий исследовать формы существования литературы в цифровом пространстве. С его помощью анализируются особенности публикации детских текстов в интернете, влияние мультимедийных элементов, доступность произведений онлайн, новые модели взаимодействия автора и читателя. Этот метод помогает показать, как интернет изменяет способы восприятия литературы детьми.

Используется также сравнительный метод, направленный на сопоставление творчества Л. Кошутской с произведениями других авторов русскоязычной детской литературы. Сравнение позволяет выявить индивидуальные особенности писательницы, её тематические приоритеты, специфику языка и нравственно-эстетическую направленность текстов.

Таким образом, методологическая основа статьи строится на сочетании литературоведческих и междисциплинарных подходов. Это позволяет рассмотреть русскоязычную детскую интернет-литературу как современный культурный феномен, а творчество Л. Кошутской – как значимый пример художественного и воспитательного освоения цифрового пространства.

Результат. Современная русскоязычная детская и подростковая литература неоднозначна. Примерно с 1990-х годов наблюдается постепенное исчезновение из поля зрения читателей таких классических жанров, как, например, психологический роман. Классика уступает место бульварной литературе. Изменение литературных предпочтений стимулируется преимущественно зарубежными фильмами, которые актуализируют такие жанры, как детектив, романтика, фэнтези и мистика (Черняк, 2015).

Одной из тенденций развития современной литературы, в том числе детской, является отход от лирики. Многие писатели, начинавшие как поэты, сейчас все чаще обращаются к прозе. Этот процесс обусловлен тем, что поэзия характеризуется стремлением к идеалу, способностью отражать окружающий мир и взгляд человека на этот мир, способностью проникать в тайны

человеческой души и описывать движение чувств и мыслей человека (Тихонова, 2015).

Современная детская и юношеская литература отражает некоторые особенности развития общества. На рубеже XX-XXI веков авторы ориентируются на новые потребности своих читателей. В литературе конца XX – начала XXI веков для детей и подростков, в результате следования модным тенденциям, возрастает популярность определенных жанров. Современные PR-технологии помогают авторам вызывать интерес читателей к определенному жанру литературы, делая конкретный текст интересным и актуальным для чтения и обсуждения (Иванова, 2015). Выделяют следующие функции современной детской литературы: развлечение (ребенок не будет читать или будет читать неохотно любую книгу, которая ему не интересна); воспитание (можно и нужно читать ребенку «правильные книги», которые научат его доброте и борьбе со злом); детская книга должна прививать ребенку художественный вкус, поэтому эстетическая функция не менее важна, так как она знакомит ребенка с лучшими образцами художественного выражения; до семи лет человек получает 70% знаний, а на всю оставшуюся жизнь – только 30%. Таким образом, этот возрастной период чувствителен для познавательной функции современной детской литературы. (Кирпичева, 2015).

Одной из самых ярких представительниц детской прозы в Казахстане является Лидия Кошутская, родилась в 1993 году. Окончила филологический факультет Казахского национального университета им. аль-Фараби. Выпускница Алматинской открытой литературной школы. Член Алматинского писательского клуба (Серикова, 2021).

Основные жанры творчества: магический реализм, научная фантастика, мистицизм, фэнтези, сказка. Автор пишет в различных жанрах: проза, лирика, драматургия (Сабирова, 2020).

Рассказы Лидии Кошутской искрометно смешны и психологически точны, написаны с удивительным чувством юмора. Писательница обладает даром дарить радость, кажется, что она всегда позитивна, словно большой ребенок. Живые, непредсказуемые, честные, ее произведения одновременно пробуждают в читателе чувство мистификации, привкус сказочности, парадокса, возникающего на грани детского и взрослого миров (Абишева, 2018).

Несмотря на то, что отдельные литературоведы, критики и писатели обратились к изучению проблем развития детской литературы, в целом она еще не стала предметом специальных, углубленных научных исследований в литературоведении. Г.С. Виноградов был одним из первых, кто занялся этой проблемой. Считая коллекционирование фундаментальной основой фольклорной и этнографической деятельности и опираясь на свой полевой материал, Г.С. Виноградов предвосхитил мировую фольклористику и этнографию в подходах и принципах изучения детской литературы.

В 1960-х годах, после долгого перерыва, были опубликованы работы выдающегося русского психолога Л. С. Выготского (1987). На русский язык переведены книги ведущих исследователей детства – Маргарет Мид (1988), Жана Пиаже (1983), Эрика Эриксона (1996) и других.

Проблему взаимосвязи мифа и сказки изучали такие отечественные исследователи, как В. Я. Пропп (2005), Й. Е. Головсовкер (1987), Е. М. Мелетинский (2005). Мелетинскому также принадлежит специальная работа, посвященная роли мифологии в литературе XX века. Среди зарубежных исследователей следует упомянуть Э. Ланга (2014), Дж. Р. Р. Толкина. Толкин (1975), С. Лангер (2000), Дж. Кэмпбелл (1997), О. Ранк (1997) и др.

История литературы в целом и британской литературы в частности (от Библии и Гомера до современной фэнтезийной литературы) рассматривается следующими авторами: М. Дикерсон и Д. О'Хара (2008), К.Н. Мэнлав (2003), К. Филмер-Дэвис (1992), Б. Хатлен (2005).

Главные герои детской прозы Кошутской – обычные, а иногда и не совсем обычные, или даже не совсем обычные дети, что позволяет юному читателю погрузиться в такой знакомый, но уже художественный, порой волшебный и сказочный мир своих сверстников, в знакомые ситуации, вместе с героями решать проблемы и задачи, находить выход из различных обстоятельств. В них автор мастерски связывает магию и реальность, искусно переплетая истории из реальной жизни со сказками. В результате получаются необыкновенные истории, способные очаровать маленького читателя и пробудить его интерес. Произведения содержат элементы фольклорных сказок, такие как: - сказочные персонажи, волшебные события.

Почти все детские произведения Кошутской можно представить как детские фантазии, основанные на повседневной жизни. Чудеса Кошутской описаны очень близко к реальности и с некоторой долей вероятности могли бы произойти на самом деле.

Сказочный мир «Ангела Разбитых Вещей» – это художественная реальность, где действуют знакомые законы физики, пространства и времени.

В большинстве детских сказок мы можем наблюдать явное преобладание фантастических образов и явлений над реальными. Несомненно, все эти истории напоминают литературную сказку. В них присутствуют все элементы, характерные для этого жанра: сказочные герои, волшебные события, эффект неожиданности, моральный аспект, счастливый конец, а также отличительные черты литературной сказки – личность рассказчика, «память жанра» народной сказки и изменения в характерах под влиянием текущих событий. В сказках Кошутской удивительное сочетание необычных сказочных персонажей – таких как Ангел Разбитых Вещей, способный забирать души вещей, Барабашка, у которого большие красные глаза, огромные зубы и когти.

Согласно традициям жанра, фантастическая направленность в сказке должна быть четко выражена, но не преобладать над идеологической концепцией и не выходить за рамки главной, назидательной функции сказки. Однако в рассказах Кошутской, несмотря на их краткость, нет обилия сказочных образов, мораль не теряется и легко усваивается. В отличие от магии, внимание юного читателя сосредоточено именно на морали и смысле историй.

Так, в развязке Ангел Разбитых Вещей дарит открытку Нинки её покойной матери. Стоит также отметить ещё одну важную особенность

литературной сказки – счастливый конец, где добро всегда побеждает зло, справедливость торжествует, злодеи наказаны или осознают свои поступки.

В концовке Кошутской неизменным остаётся моральный подтекст с неким радостным событием: девочки осознали, что их покойная мать находится в лучшем мире. Поэтика литературной сказки, безусловно, включает в себя помощника, который может быть представлен как в виде разумного фантастического существа, так и в виде объекта, помогающего достичь желаемой цели и преодолеть все препятствия.

В сказке «Маленький конь» читатель может найти такого помощника: конь спас мальчика Ахата, действия волшебного животного направлены на то, чтобы заставить ребенка поверить в магию: «Папа, – сказал он свистящим шепотом, – это... рог?»

Отец улыбнулся ему, но Ахат этого не заметил. Он смотрел только на меня.

– Ты единорог? – восторженно спросил он. – Папа, у неё вырос рог!

– Он всегда был там, – заметил отец. – Ты просто считал её «глупым животным» и поэтому ничего не заметил. Наша лошадь волшебная. Как и вся природа. Тебе просто нужно научиться видеть в ней нечто большее, чем просто игрушку, больше, чем животное, растение или насекомое. Жанр сказки также характеризуется динамикой повествования, и Л. Кошутская в своих рассказах наилучшим образом воплотила этот метод: события разворачиваются быстро, нет замечаний, отступлений и концентрации на деталях. Однако внимательный читатель заметит, что с быстротой развития событий с самого начала отсутствует описание пейзажей, образов и явлений – волшебство слишком резко вторгается в реальность.

В произведении «Лошадь» также можно увидеть своего рода «перенасыщение» словесными формами, что типично для литературной сказки. С другой стороны, обилие глаголов в тексте, как известно, побуждает читателя к действию и пробуждает у детей интерес к сюжету. Что касается структуры сюжета сказки, Л. Кошутская сохраняет начало, сюжет, развитие действия, кульминацию, развязку и окончание. Но для этого жанра отсутствуют стандартные, фольклорные стилистические принципы, такие как тройственное повторение, традиционное Вступление, синонимичные повторения и т. д. Почти во всех сказках Л. Кошутской, в отличие от народных сказок, подчеркивается личность рассказчицы: «Я тоже знала девочку, которая ела медленно и плохо», «Люди меня пугали, пугали. Нет, конечно, мама говорила, что это они нас кормили и поили, и даже лечили, если что-то случилось. Большие люди не так уж плохи; но от маленьких лучше было держаться подальше! Помню, я была совсем младенцем, когда встретила одного из них. Маленького человечка звали Ахат; так отец прощался с ним, оставляя его в конюшне».

В этой истории автор выражает свое отношение к текущим событиям косвенно, через героя произведения, лошадь: «Не повторяй гадости этого хулигана! – строго ответила мама. – Так говорят те, кто нас не очень-то любит».

– А почему? Почему бы нас не любить?

«Мама этого не знала. Я тоже не знала». Лошадь перестаёт быть просто героем-спасителем Акхата, а становится «олицетворением» мыслей автора. Лошадь становится Автором и рассказывает его историю.

Можно заключить, что автор, кажется, балансирует на грани двух миров – реального и вымышленного, говоря от лица лошади, тем самым создавая особую, неповторимую атмосферу своих сказок и погружая юного читателя в сказку.

Дискуссия. Творчество Л. Кошутской занимает заметное место в современном литературном процессе, демонстрируя устойчивый интерес автора к внутреннему миру ребёнка, вопросам нравственного становления личности и художественному осмыслению повседневной жизни. Произведения писательницы отличаются искренностью интонации, вниманием к психологическим деталям, умением говорить с юным читателем на понятном и живом языке. Именно это делает её тексты востребованными и близкими детской аудитории.

Одной из важных особенностей творчества Л. Кошутской является органичное соединение воспитательного начала с художественной выразительностью. Автор не навязывает готовых выводов, а подводит читателя к самостоятельному осмыслению поступков героев, их переживаний, отношений с окружающими людьми. Через сюжетные ситуации раскрываются такие ценности, как доброта, честность, уважение к старшим, дружба, ответственность и способность сопереживать. Благодаря этому произведения писательницы обладают значительным педагогическим потенциалом.

Не менее важна эмоциональная насыщенность её текстов. Автор умеет передавать детские чувства – радость, тревогу, любопытство, обиду, надежду, что способствует формированию эмпатии у читателя. Герои Л. Кошутской узнаваемы, естественны и жизненно правдивы, поэтому дети легко соотносят себя с ними, а взрослые получают возможность лучше понять мир ребёнка. Язык произведений Л. Кошутской отличается доступностью, образностью и выразительностью. Простота повествования сочетается с точностью художественной детали, мягким юмором и лиризмом. Это позволяет автору создавать атмосферу доверительного общения с читателем, сохраняя при этом литературную ценность текста.

Заключение. Актуальность творчества писательницы сохраняется и в современных условиях, когда особенно востребована литература, способная воспитывать нравственно зрелую личность и поддерживать интерес детей к чтению. Произведения Л. Кошутской могут успешно использоваться в образовательной практике, внеклассном чтении, семейном кругу, а также в цифровом пространстве как качественный русскоязычный контент для детей.

Таким образом, творчество Л. Кошутской представляет собой значимое явление детской литературы, сочетающее гуманистическую направленность, художественную убедительность и педагогическую ценность. Её произведения способствуют духовному развитию ребёнка, формированию нравственных

ориентиров и сохранению лучших традиций русскоязычной литературы для детей.

Список литературы

1. Абишева С. Поэтика современной литературы Казахстана. Издание, 2018, 34(85), с. 344–361
2. Кэмпбелл Дж. Герой с тысячью лиц. - М.: София, 1997.
3. Черняк М.А. «Библиопутешествие» в новейшей прозе для подростков: о проблеме жанровой трансгрессии в современной литературе // Уральский филологический вестник № 4, Екатеринбург, 2014. – с. 91-106.
4. Дикерсон М., О'Нага Д. Гогг Гомер и Хэтти Поттер - США, Brazos Press, 2006
5. Эриксон Э. Детство и общество / Перевод и научное издание А. А. Алексеевой. Санкт-Петербург, 1996.
6. Филмер-Дэвис К скептицизму и надежде в фэнтезийной литературе двадцатого века – США, Bowling Green State University Popular Press, 1992
7. Голосовкер Я.Е. Логика мифа. Москва. «Наука». 1987. 217 с.
8. Хатлен Б. «Тёмные начала» Пулмана: вызов фэнтези Дж. Р. Р. Толкина и С. С. Льюиса с эпилогом неоромантического прочтения Пулманом «Потерянного рая III». «Тёмные начала: иллюстрированные критические эссе о трилогии Филипа Пулмана» / под редакцией М. Ленца и Уит Скотта - США, издательство Университета Уэйна, 2005, стр. 75-94.
9. Иванова Т. Н. Синкретизм и модернизация жанров современной детской и юношеской литературы / Т. Н. Иванова. – Текст: немедленно // Молодой учёный. – 2015. – № 22.1 (102.1). – С. 18-20. – URL: <https://moluch.ru/archive/102/23224/> (дата доступа: 28.07.2023).
10. Кирпичева О. А. Новейшая детская литература / О. А. Кирпичева, Н. И. Шефер. – Текст: немедленно // Молодой ученый. – 2015. – № 22.1 (102.1). – С. 56-58. – URL: <https://moluch.ru/archive/102/23193/> (дата доступа: 28.12.2023).
11. Ланг А. Миф, ритуал и религия. Два тома в одном. – Нью-Йорк: Cosimo Inc., 2011; Ланг А. Письма о литературе. - США: Start Classics, 2014.
12. Лангер С. Философия в новом ключе: исследование символизма разума, ритуала и искусства: перевод с английского С.Г. Евтушенко. 2000.
13. Мэнлав К.Н. От Алисы до Гарри Поттера. Детская фантазия в Англии - C)beredition, Corporation eBooks, 2003.
14. Мелетинский Е.М. Герой сказки. - М., Санкт-Петербург: Академия культурологии, Традиция, 2005.
15. Мид Маргарет. Культура и мир детства: Избранные произведения / Перевод с английского и комм. Ю.А. Асеева; Соч. и предисловие И.С. Кона. М., 1988.
16. Пиаже Жан. Психогенез знания и его эпистемологическое значение // Семиотика. М., 1983.
17. Пропп В.Я. Исторические корни сказок. - М.: Лабиринт, 2002; Ранк О. Миф о рождении героя. Психологическая интерпретация мифологии. - Рефль-книга, Ваклер, 1997

18. Сабирова, Д. Трансформация семейных норм в современной литературе Казахстана. Журнал исследований в области прикладной лингвистики, 2020, 11 (специальный выпуск), стр. 20–29
19. Серикова С. Трансформация семейных норм в современной литературе Казахстана / Обзор международного географического образования онлайн, 2021, 11(5), стр. 4522–4529
20. Тихонова С.В. Основные тенденции развития современной детской литературы // Нижегородское образование. 2015. № 4.
21. Толкин Дж.Р.Р. О сказках // Толкин Дж.Р.Р. Дерево и лист. Кузнец из Вутгон-Мейджора. Возвращение домой Беорнтхельма, сына Беорнтхельма. - Лондон: George Allen & Unwin (Publishers) Ltd, 1975. С. 11–80
22. Виноградов Г.С. Страна детей: Избранное. пер. К этнографии детства / Сост., биография и библиография А. В. Грунцовского; // Русский школьный фольклор. М., 1998. С. 653-742.
23. Выготский Л. С. Воображение и творчество в детстве. М., 1987